

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

SOLIQ MA’MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO’LLARI

Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi
Budjet-soliq ilmiy tadqiqotlari instituti Soliq,
bojxona va tarif siyosatini takomillashtirish loyihasi bo‘lim boshlig‘i,
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada respublikamizda yashirin (soyadagi, xufiyona) iqtisod kuzatilayotgan asosiy sohalarga (qishloq xo‘jaligi, qurilish, xizmatlar va sanoat) to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, ushbu maqolada yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning natijadorligi, biroq mazkur choralar natijasida ma‘lum risklar ham paydo bo‘lishini inobatga olgan holda ba‘zi takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashirin iqtisodiyot, qurilishda yashirin iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi sohasidagi yashirin iqtisodiyot, naqdsiz to‘lovlar, alkogol vositalari, soliq islohoti.

Abstract. The article focuses on the main sectors (agriculture, construction, services, and industry) where the shadow economy is observed in our republic. Also, this article develops some proposals, taking into account the effectiveness of measures taken to combat the shadow economy, but also the emergence of certain risks as a result of these measures.

Key words: shadow economy, shadow economy in construction, shadow economy in agriculture, non-cash payments, alcohol, tax reform.

Аннотация. В статье рассматриваются основные секторы, в которых наблюдается теневая экономика (сельское хозяйство, строительство, услуги и промышленность). Также в данной статье разработаны некоторые предложения, учитывающие эффективность принимаемых мер по борьбе с теневой экономикой, но и определенные риски, возникающие в результате этих мер.

Ключевые слова: теневая экономика, теневая экономика в строительстве, теневая экономика в сельском хозяйстве, безналичные платежи, алкогольные напитки, налоговая реформа.

KIRISH

Bizga ma‘lumki, mamlakat har tomonlama rivojlanishi uchun asosiy omillardan biri moliyalashtirish manbalari hisoblanadi. Bu xoh iqtisodiy, xoh ijtimoiy soha bo‘lishidan qat‘iy nazar, moliyaviy tomondan qo‘llab-quvvatlash dolzarb masala hisoblanadi. Barcha sohalarning barqaror rivojlanishi uchun mamlakatning iqtisodiy o‘sish darajasi yuqori bo‘lishi lozimligi barchaga ma‘lum. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad ham iqtisodiy barqarorlikka erishish orqali inflyatsiya darajasini pasaytirish, kambag‘allikni va ishsizlar sonini qisqartirish hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish hamda biznes yuritishda raqobat muhitini yanada rivojlantirish, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning samarali mexanizmlarini joriy etish hamda biznesni soyadan chiqarishni rag‘batlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda PF-246-son Farmoni bilan bir qator yangiliklar joriy etilishining salbiy va ijobiy oqibatlari o‘rganildi. Shuningdek, muammolarni bartaraf etish yuzasidan tegishli xulosa va takliflar shakllantirildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri I. Abdurahmonov "2026-yildan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlariga QQSning bekor qilinishi respublikadagi barcha fermerlarning yarmiga, ya'ni taxminan 48 ming nafar fermerlarga ta'sir ko'rsatishini ta'kidladi. Bashoratlarga ko'ra, ushbu chora tufayli qishloq xo'jaligidagi rentabellik darajasi hozirgi 5–7 foizdan kelajakda 15 foizgacha ko'tariladi", degan fikrni bildirgan.¹

Savdo-sanoat palatasi raisi D. Vahobov "Qishloq xo'jaligi mahsulotlari (paxta va g'alladan tashqari) bo'yicha QQSning hisobga olinmasligi tadbirkorlarni rasmiy iqtisodiyotdan uzib qo'yilishini, yangi o'zgarish esa fermerlarga naqd puldan voz kechib, xufiyona faoliyatdan chiqish va takroriy ekinlar yetishtirish imkonini berishi mumkinligini ta'kidladi".²

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorlar natijasida sezilarli darajada iqtisodiy o'sishga erishilmoqda. Misol tariqasida, 2014-yilda ishlab chiqarilgan YAIM hajmi 210,9 trln so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yil yakuni bilan bu ko'rsatkich 1 535,4 trln so'mni tashkil qilib, 1 324,5 trln so'mga yoki etti barobardan oshiqroqqa o'sishga erishilgan.

Biroq har qanday islohotlardan ko'zlangan maqsadga to'liq erishish uchun, avvalo, mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Bugungi kunda respublikada iqtisodiy rivojlanish jarayonlari kuzatilayotgan bo'lsa-da, mazkur rivojlanishning yanada jadal va barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillardan biri sifatida yashirin va norasmiy iqtisodiyot ulushining yuqoriligi saqlanib qolmoqda (1-jadval).

1-jadval. 2024-yilda jami kuzatilmaydigan(yashirin) iqtisodiyotning tarmoqlar kesimida ulushi³

Tarmoq nomi	Kuzatilmaydigan hajm (so'm)	YAIMdagi ulushi (%)
Qishloq xo'jaligi, o'rmon, baliqchilik	321,58 trln	63,6
Qurilish	209,09 trln	41,3
Xizmat ko'rsatish	202,99 trln	40,1
Sanoat	45,09 trln	8,9
Jami	505,65 trln	34,8

Qishloq xo'jaligi, o'rmon, baliqchilik sohasida yashirin iqtisodiyot ulushi eng yuqori bo'lib (63,6 %) yoki 321,6 trln so'mni tashkil qilmoqda. Shu kabi qurilish sohasidagi yashirin iqtisodiyot ulushi (41,3 %) yoki 209,09 trln so'mni tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi va qurilish tarmog'ida norasmiy faoliyat hajmi YAIMning deyarli yarmiga yaqin qismini tashkil etmoqda. Bu, xususan, ekinlarni to'liq ko'rsatmaslik, tovarlarni naqd pulda sotish, ruqsatsiz obyektlar, subpudratchilar tarmog'i va naqd pul operatsiyalari orqali yashirilgan ishlarni anglatadi.

Respublikada yashirin va norasmiy iqtisodiyot ulushini qisqartirish yuzasidan ko'plab choralar va qarorlar ishlab chiqilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda "Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-246-son Farmoni qabul qilinib, farmonda ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada jadallashtirishga va izchil davom ettirishga doir eng muhim vazifalar belgilab berildi.⁴

Ushbu farmonning qabul qilinishi natijasida 2030-yilga qadar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib quyidagilar belgilangan:

- (a) yalpi ichki mahsulotga nisbatan kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 1,3 baravarga qisqartirish;
- (b) savdo va xizmat ko'rsatish sohaslarida aholi tomonidan to'lovlarni naqdsiz amalga oshirish ulushini 75 foizga yetkazish;
- (v) iqtisodiyotning rasmiy sektorida band aholining jami iqtisodiy faol aholiga nisbatan ulushini 64 foizga yetkazish;

1 <https://kun.uz/kr/25904887?utm>

2 2025 йил июль-август ойларида Савдо саноат палатаси масъул ташкилотлар билан ҳамкорликда Президент билан ўтказиладиган "Очиқ мулоқот" олдидан қишлоқ хўжалиги йўналишидаги тadbirkorлар билан учрашувдаги маърузасидан.

3 <https://www.uzdaily.uz/uz/kuzatilmaydigan-iqtisodiyot-hajmi-505-trln-somdan-oshdi/>

4 ПФ-246-сон 10.12.2025. Нақдсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш ва яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

(g) Iqtisodiy erkinlik indeksi va Korrupsiyani idrok qilish indeksida O‘zbekiston Respublikasining o‘rni kamida 30 pog‘onaga ko‘tarilishiga erishish.

Farmonga asosan 2026-yil 1-apreldan ayrim to‘lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to‘lov tizimlari orqali amalga oshiriladi.

Ular qatoriga davlat xizmatlari uchun to‘lovlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suviga to‘lovlar (bank kassalaridan tashqari), alkogol va tamaki mahsulotlari xaridi, AYOQSH va elektr transport vositalarini zaryadlash kiradi.

Qiymati 25 million so‘mdan oshadigan tovar va xizmatlar (qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan tashqari) faqat naqdsiz shaklda amalga oshiriladi.

Hujjatga muvofiq, ko‘chmas mulk obyektlari va M, N, O toifali (ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan) avtotransport vositalarini, shu jumladan, maxsus texnika xaridini amalga oshirishda to‘lovlar faqat bank o‘tkazmalari orqali qabul qilinadi. Bunda:

oldi-sotdi shartnomalari bo‘yicha sotuvchi va xaridor o‘rtasidagi hisob-kitoblar bank va notarial organlarning axborot tizimlari o‘rtasidagi ma‘lumot almashinuvi orqali amalga oshiriladi (bundan bank kassalari orqali amalga oshiriladigan to‘lovlar mustasno);

shartnomalarni notarial tartibda rasmiylashtirish uchun tijorat banklari va to‘lov tashkilotlari tomonidan elektron axborot almashinuvi vositasida to‘lovni tasdiqlovchi ma‘lumotlar asos bo‘ladi.

Markaziy bank 2026-yil 1-yanvarga qadar barcha savdo va xizmat ko‘rsatuvchi yuridik shaxslar tomonidan elektron to‘lovlarni qabul qilish uchun yagona QR-kodni joriy qiladi.

2026-yil 1-iyuldan boshlab:

barcha savdo va xizmat ko‘rsatish sohasidagi yuridik shaxslarda yagona QR-kodli to‘lov tizimi orqali to‘lovlarni qabul qilish ham majburiy etib belgilanadi.

Yagona QR-kodlardan foydalanilmayotganligi savdo qoidalarini buzish deb hisoblanadi.

Shuningdek, 2026-yil 1-yanvardan boshlab:

import qilingan oziq-ovqat mahsulotlarining to‘qqiz oy (go‘sh va xo‘l meva-sabzavotlarning uch oy) davomida sotilmaganligi va qiymati bazaviy hisoblash miqdorining besh yuz baravaridan ortiq bo‘lgan ushbu mahsulotlar qoldiqda turganligi holati sayyor soliq tekshiruvini o‘tkazish uchun asos hisoblanadi;

ko‘chmas mulk obyektlari va qurilish materiallari bo‘yicha soliq solish bazasi ushbu tovarlarning bozor bahosidan kelib chiqib aniqlanadi;

qurilish va savdo sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan o‘zlarining ustav kapitali va undagi o‘zgarishlar, shu jumladan, ustav kapitaliga kiritilgan tovarlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning hisobi yuritiladi va mazkur turdagi operatsiyalar amalga oshirilgandan so‘ng 15 kun muddatda shaxsiy kabinet orqali soliq organlari ma‘lumotlar bazasida majburiy aks ettiriladi;

Transport vazirligi tadbirkorlik subyektlarini jalb qilgan holda 2026-yil 1-aprelga qadar yuk tashish va maxsus avtotransport vositalari xizmatlari hisobini onlayn yuritishni nazarda tutuvchi elektron platformaning ishlab chiqilishini belgiladi.

Ushbu qabul qilingan qaror va farmonlarda mamlakatimiz iqtisodiy barqaror rivojlanishi va yashirin iqtisodiyot ko‘lamini keskin qisqartirish uchun muhim vazifalar maqsad qilib olingan.

Albatta, to‘lovlarning elektronlashuvi, onlayn platformalarning yaratilishi bu biznesga qulay sharoit yaratibgina qolmay, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda yuqori samara beruvchi tizim bo‘lib xizmat qiladi.

To‘lovlarning elektronlashuviga to‘liq erishish bu mamlakat iqtisodiyotida xufiyona iqtisodiyot deyarli mavjud emas degan xulosani beradi, chunki elektron to‘lovlarni bankdan tashqari aylantirish deyarli imkonsiz. Bugungi kunda dunyoning ko‘pgina rivojlangan davlatlari yashirin iqtisodiyotdagi muammoni bartaraf etishning samarali yechimi sifatida elektron to‘lov va elektron valyuta tizimiga o‘tishni ma‘qul ko‘rmoqda va bu o‘z samarasini ham bermoqda, deb aytishimiz mumkin.

Biroq shuni ham unutmaslik lozimki, farmonda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muammolar ham kelib chiqishi ehtimoldan holi emas.

Yuqorida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda kelib chiqishi mumkin bo‘lgan muammolarga to‘xtalib o‘tamiz:

1. Naqd pulsiz to‘lovlarga to‘liq o‘tishdagi muammolar

- Qishloq joylarda bank kartalari, internet va smartfonlardan foydalanish darajasi past.

- Yoshi keksa aholi va aholining raqamli savodxonligi past shaxslar elektron to‘lovlarga moslasha olmasligi.

- Elektr, gaz, suv uchun bank kassasidan tashqari to‘lovlarda texnik uzilishlar aholini qiyin ahvolga solishi mumkin.

- Elektron to‘lov tizimlarida komissiyalar aholi noroziligini keltirib chiqarishi mumkin.

- Kichik biznes uchun texnik xizmat va dasturiy ta‘minot qimmatligi.

2. Qiymati 25 mln soʻmdan yuqori bitimlarni naqdsiz qilish
 - Ayrim bozor segmentlari (mebel, qurilish, xizmatlar) naqd pulga oʻrganib qolishgan.
 - Ayrim tadbirkorlar qiymatni sunʼiy ravishda boʻlib koʻrsatish orqali ushbu normadan qochishga urinadi.
3. Koʻchmas mulk va avtotransport toʻlovlarini faqat bank orqali amalga oshirish
 - Bank – notarius – soliq axborot tizimlari oʻrtasida toʻliq onlayn integratsiya yoʻqligi.
 - Texnik nosozliklarda bitimlar toʻxtab qolishi ehtimoli mavjud.
 - Ayrim hollarda bitim summasini pasaytirib koʻrsatish amaliyoti saqlanib qolishi mumkin.
4. Yagona QR-kod tizimini joriy etishdagi muammolar
 - Aholining koʻpchilik qismi va kichik savdo nuqtalarida QR-koddan foydalanishni bilmaslik.
 - Internet tezligi past hududlarda QR orqali toʻlovlar sekin ishlashi.
5. Soliq nazorati kuchayishi bilan bogʻliq muammolar
 - 5.1. Import oziq-ovqat mahsulotlari boʻyicha
 - Mavsumiy mahsulotlar uchun saqlanish muddatini sunʼiy ravishda hisoblash muammolari.
 - Tekshiruvlar korrupsiya xavfini oshirishi mumkin.
 - Bozorda narx tushishi natijasida mahsulot sotilmay qolishi tadbirkor aybi emas, bu tekshiruv sababiga aylanib qolmoqda.
 - 5.2. Qurilish va koʻchmas mulkda bozor bahosini belgilash
 - Soliq organi va tadbirkor oʻrtasida baholash boʻyicha nizolar koʻpayishi mumkin.
 - Ayrim hududlarda real bozor bahosini aniqlash qiyin.
6. Yuk tashish va maxsus transport hisobini onlayn yuritish
 - Noqonuniy yoki yarim qonuniy tashuvchilar tizimdan chetda qolishi mumkin.
 - GPS, onlayn hisob, dasturlar uchun qoʻshimcha xarajatlar vujudga kelishi mumkin.
7. Jismoniy shaxslar daromad deklaratsiyasi (tajriba-sinov)
 - Aholining katta qismi daromad – xarajatlar deklaratsiyasi tushunchasiga tayyor emas.
 - Naqd pulda qilingan xarajatlarni aniq hisobga olish qiyin.
 - Axborot xavfsizligi va shaxsiy maʼlumotlar maxfiyligiga ishonch past.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqarorligiga, davlat budjeti daromadlarining shakllanishiga hamda ijtimoiy adolat tamoyillariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Ushbu muammoni hal etishda faqat maʼmuriy choralar bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiy ragʻbatlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, soliq tizimini soddalashtirish va uning shaffofligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining huquqiy ongi va iqtisodiy madaniyatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hisob-kitoblar shaffofligini taʼminlash, davlat nazorati tizimini samarali tashkil etish yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga xizmat qiladi. Mazkur chora-tadbirlarni kompleks va izchil amalga oshirish orqali iqtisodiyotda rasmiy sektor ulushini kengaytirish, investitsion muhitni yaxshilash hamda barqaror iqtisodiy oʻsishga erishish imkoniyati yaratiladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi:

- Qishloq joylarda yoki internet aloqasi yaxshi boʻlmagan joylarda vaqtinchalik "oflayn toʻlov" rejimini saqlab qolish.
- Kommunal va davlat xizmatlari boʻyicha elektron toʻlov komissiyalarini qonun bilan foizsiz amalga oshirilishini belgilash.
- Umumiy daromadida QR orqali toʻlov ulushi 80 foizdan oshgan tadbirkorlik subyektlariga soliq stavkasidan vaqtincha chegirmalar berish.
- Koʻchmas mulk va avtotransport bitimlari boʻyicha integratsiya qilingan onlayn platforma texnik uzilishda yoki tizim ishlamas, bank kassasi orqali toʻlovni amalga oshirganda bitimni tasdiqlashni joriy etish.
- Bozor bahosini hisoblashda har bir hudud uchun ochiq baholar reyestrini joriy etish.
- Import mahsulotlarida ayrim tovarlar uchun saqlanish muddatidan kelib chiqib, bozor konyunkturasini (sotilishi) inobatga olish lozim.
- Bir oy davomida fuqaroning plastik kartochkasidan 30 ta va undan ortiq tranzaksiya amalga oshirilganida yoki 50 mln soʻmdan ortiq summa ushbu plastik kartochkaga kelib tushganda plastik kartochni egasi toʻgʻrisidagi toʻliq maʼlumotlarni Markaziy bank Soliq qoʻmitasiga taqdim etishni joriy etish. Bunda:
 - toʻlov tashkilotlari (Payme, Click va boshqa mobil ilovalar)ga fuqaro plastik kartochkasidan toʻlovni amalga oshirayotganida toʻlov maqsadi (xarid yoki xizmat, qarz, xayriya va boshqalar)ni koʻrsatish majburiy katakchasi (polya)ni yaratish vazifasini yuklash;

• to'lov tashkilotlari zimmasiga fuqaro plastik kartochkasidan to'lovni amalga oshirayotganida ko'rsatilgan to'lov maqsadidan faqat xarid yoki xizmat uchun amalga oshirilgan to'lov to'g'risidagi to'liq ma'lumotlarni Soliq qo'mitasiga taqdim etish majburiyatini yuklash.

Soliq qo'mitasi ushbu ma'lumotlarga aniqlik kiritgan holda deklaratsiya asosida soliqqa tortish tizimini yo'lga qo'yishi lozim.

• Bankomatlardan naqd pul yechib olishda bir oy uchun 50 mln so'm miqdorida cheklov belgilash.
• Aholi va tadbirkorlar orasida elektron to'lov tizimlaridan foydalanishning afzalliklari, xususan, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq tushumlarini barqaror oshirishdagi o'rni haqida tizimli tushunchani shakllantirishga qaratilgan keng qamrovli raqamli moliyaviy savodxonlik dasturlarini joriy etish zarur.

• Xorijiy mamlakatlarda barcha to'ylar mehmonxonalarda o'tkaziladi, mehmonxonalarda esa restoranlar ko'pi bilan 250 odamga mo'ljallangan bo'ladi.

• To'y tadbirlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarori ijrosini ta'minlash maqsadida har bir hududning salohiyatidan hamda to'y xizmatlari o'tkazish uchun mo'ljallangan odam sonidan kelib chiqib, minimal soliqqa tortish minimumini joriy etish;

• nahorgi osh va kechki bazm uchun alohida soliq stavkalarini joriy etish;
tajriba tariqasida Toshkent shahar va viloyat markazlaridagi to'yxonalar uchun qilinadigan to'lovlarni faqat naqdsiz (elektron) shaklda amalga oshirishni joriy etish.

Shuningdek, ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytirish va dabdababozlikni oldini olish maqsadida to'yxonalardan (supermarket, gipermarket, madaniyat saroyi, konsert yoki kino zallariga aylantirish yoki hudud joylashuvidan kelib chiqib boshqa madaniy xizmat ko'rsatish faoliyatlariga moslashtirish ishlarini bosqichma-bosqich o'tkazish) boshqa tadbirkorlik faoliyatida samarali foydalanish chora-tadbirlarini belgilash.

Shu kabi, mahalla markazlarida to'y tadbirlari o'tkazish uchun mo'ljallangan joylarda tashkil etilgan avtoturargohlarni boshqa joylarga ko'chirish orqali to'y tadbirlarini o'tkazish joylarini qayta tiklash.

• Yirik naqd (xorijiy) pul aylanmasi mavjud bo'lib, xizmat ko'rsatishdan tushgan tushumni yashirish holatlari ko'p uchraydigan to'y tadbirlariga taklif etiladigan san'atkorlarga to'lovlarni shartnoma orqali naqdsiz to'lov ko'rinishida hisob-raqamiga amalga oshirishni joriy etish.

Qozog'iston tajribasi misolida O'zbekistonda ham daromadlar va xarajatlarni bosqichma-bosqich umumdeklaratsiyalash mexanizmini joriy etish lozim. Jumladan:

1-bosqichda 2027-yildan boshlab

— davlat xizmatchilari va ularning turmush o'rtoqlari;

2-bosqichda 2028-yildan:

— yuridik shaxslarning rahbarlari, ta'sischilari (ishtirokchilari) va ularning turmush o'rtoqlari;

— yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularning turmush o'rtoqlari;

3-bosqichda 2029-yildan

— aholining barcha qatlamini umumdeklaratsiyalash tizimiga o'tkazish mumkin.

Ushbu tizim joriy qilinishi natijasida korrupsiyaviy holatlarning oldi olinishiga, soliq ma'murchiligi xarajatlari tejalishiga hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatida inson omilisiz soliq nazorati qamrovi kengayib, soliq solish bazasi ko'payishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.12.2025йилдаги “Нақдсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш ва яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-246-сон фармони
2. <https://www.uzdaily.uz/uz/kuzatilmaydigan-iqtisodiyot-hajmi-505-trln-somdan-oshdi/>
3. Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг расмий сайти маълумотлари
4. Миллий статистика қўмитасининг расмий сайти маълумотлари

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

